

Lista de Árbitros, volumen 31, 2019

Alexander Gil Torres. Departamento Clínico Integral, Escuela de Bioanálisis, Facultad de Ciencias de la Salud, Instituto de Investigaciones Biomédicas Dr. Francisco J. Triana Alonso - BIOMED-UC, Universidad de Carabobo.

Alicia Jorquera Fernández. Centro de Investigaciones en Ciencias de la Salud, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente.

Alida Pérez Colmenares. Área de Productos Naturales, Instituto de Investigaciones Dr. Alfredo Usubillaga del Hierro, Facultad de Farmacia y Bioanálisis, Universidad de Los Andes.

Ana Acuña. Departamento de Parasitología y Micología, Instituto de Higiene, Facultad de Medicina, Universidad de La República, Montevideo, Uruguay.

Ángela Bracho Mora. Cátedra Práctica Profesional de Parasitología, Escuela de Bioanálisis, Facultad de Medicina, Universidad del Zulia.

Antonio Maldonado. Laboratorio de Virología, Grupo de Gastroenteritis Infecciosa, Postgrado de Biología Aplicada, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Ayarí Ávila Larreal. Cátedra de Epidemiología y Estadística, Escuela de Bioanálisis, Facultad de Medicina, Universidad del Zulia.

Carla Lopes da Silva Afonso dos Santos. Departamento de Matemática e Ciências Físicas, Instituto Politécnico de Beja, Beja, Portugal.

Clemencia Villarroel. Departamento de Matemáticas, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Cristina Sainz Borgo. Departamento de Biología de Organismos, Universidad Simón Bolívar.

Dalmiro Cazorla Perfetti. Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Centro de Investigaciones Biomédicas, Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda.

David Cobos Sanchiz. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Diego Flores Padrón. Laboratorio de Zoología de Vertebrados, Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade, Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia, Brasil.

Dinora Sánchez Hernández. Unidad de Diversidad Biológica, Centro de Ecología, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.

Dorian Rodríguez. Área de Fitopatología, Postgrado de Agronomía, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

Druvic Lemus Espinoza. Grupo de Investigación en Microbiología Aplicada, Departamento de Microbiología y Parasitología, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente.

Elis Aldana Carrasco. Laboratorio de Entomología Herman Lent, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes.

Elizabeth Ferrer. Sección de Parasitología Molecular, Departamento de Parasitología, Instituto de Investigaciones Biomédicas Dr. Francisco J. Triana Alonso (BIOMED), Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo.

Ely Gómez Piñeres. Laboratorio de Parasitología, Departamento de Biología y Sanidad Animal, Escuela de Zootecnia, Núcleo de Monagas, Universidad de Oriente.

Eudomario Alcántara Arguello. Laboratorio de Investigaciones Hematológicas, Departamento Clínico Integral, Escuela de Bioanálisis, Centro de Investigaciones Asistencial y Docente del Núcleo Aragua – CIADANA, Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua, Universidad de Carabobo.

Evelin Arcaya Sánchez. Departamento de Ciencias Biológicas, Decanato de Agronomía, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

Fernanda José Rodríguez Ramos. Pós Graduação em Neurociências e Biologia Celular, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pará, Belem, Pará, Brasil.

Francisco Nava González. Laboratorio de Ecología Sensorial, Centro Multidisciplinario de Ciencias, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, sede Mérida.

Gaetano Sterlacci. Departamento de Ingeniería Mecánica, Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente.

Gedio Marín Espinoza. Departamento de Biología, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Gladys Benigni. Programa de Licenciatura en Informática, Escuela de Hotelería y Turismo, Núcleo de Nueva Esparta, Universidad de Oriente.

Gustavo Cabrera. Centro de Química Orgánica, Escuela de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela.

Hellen Bruzual Villarroel. Departamento de Química, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Henry Mujica Rivero. Programa de Educación Agropecuaria, Instituto Pedagógico Luis Beltrán Prieto Figueroa, Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Jesús Boadas Morales. SABID Salud, Bienestar y Desarrollo, Santo Domingo, República Dominicana.

Jesús Cubillán Velásquez. Escuela de Humanidades y Educación, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Jesús Manzanilla Puppó. Instituto de Zoología Agrícola, Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela.

José Imery Buiza. Laboratorio de Genética Vegetal, Departamento de Biología, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

José Morales. Cátedra Teoría del Conocimiento, Departamento de Filosofía, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Carabobo.

José Sánchez Carreño. Departamento de Psicología e Investigación Educativa, Escuela de Humanidades y Educación, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Julman Cermeño. Departamento de Microbiología y Parasitología, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Bolívar, Universidad de Oriente.

Keirel Gouveia Rondón. Departamento de Currículo y Administración Educativa, Escuela de Humanidades y Educación, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Leonardo De Sousa. Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos, Sección de Farmacología, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente.

Luis González Bruzual. Departamento de Educación Ambiental, Grupo de Investigaciones Ornitológicas-GIO.

Luis Ojeda. Cátedra de Fisiología y Bioquímica, Escuela de Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua, Universidad de Carabobo.

Luis Pérez Ybarra. Departamento de Ciencias Básicas, Escuela de Bioanálisis, Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua, Universidad de Carabobo.

Luis Traviezo Valles. Unidad de Investigación en Parasitología Médica – UNIPARME, Departamento de Medicina Preventiva y Social, Decanato de Ciencias de la Salud, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

Magalys Rivas Nichorzon. Departamento de Biología y Sanidad Animal, Escuela de Zootecnia, Núcleo de Monagas, Universidad de Oriente.

María Lourdes Bruzco. Programa Gerencia de Recursos Humanos, Escuela de Ciencias Sociales, Núcleo de Sucre, Extensión Carúpano, Universidad de Oriente.

María Maniscalchi Badaoui. Grupo de Investigación en Microbiología Aplicada, Departamento de Microbiología y Parasitología, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente.

María Navarro de Sáez. Centro de Estudios Sobre el Problema de las Drogas, Escuela de Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo.

Lista de Árbitros, volumen 31, 2019

María Ramos Morillo. Laboratorio de Inmunología y Ultraestructura, Instituto Anatómico José Izquierdo, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela.

Maribel Sindas Villasmil. Cátedra de Práctica Profesional de Bioquímica, Escuela de Bioanálisis, Facultad de Medicina, Universidad del Zulia.

Mariela Mata. Laboratorio de Práctica Profesional de Parasitología, Departamento Clínico Integral, Escuela de Bioanálisis Profesora Omaira Figueroa, Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua, Universidad de Carabobo.

Mariolga Berrizbeitia. Postgrado de Biología Aplicada, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Melfran Herrera Millán. Coordinación de Vigilancia Entomológica, Gerencia de Saneamiento Ambiental y Control de Endemias, FUNDASALUD, estado Sucre.

Milady Guevara. Unidad de Investigación y Estudios en Salud Pública – UNIESAPUC, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo.

Milagros Fariñas Latuff. Departamento de Bioanálisis, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Milagros Figueroa Lara. Área de Parasitología, Departamento de Bioanálisis, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Mirtha Andrade Romero. Coordinación Nacional del Programa de Doctorado UPEL, Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Oscar Díaz Díaz. FAUNAMAR Ltda, Consultorías Medio Ambientales e Investigación Marina, Santiago de Chile, Chile.

Rafael Lunar Leandro. Departamento de Turismo, Escuela de Hotelería y Turismo, Núcleo de Nueva Esparta, Universidad de Oriente.

Ricardo Cuevas Moreno. Escuela de Negocios, Universidad Anáhuac, Cancún, Quintana Roo, México.

Rodolfo Devera. Departamento de Parasitología y Microbiología, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Bolívar, Universidad de Oriente.

Rosanna Boadas. Departamento de Socio-Humanidades, Unidad de Estudios Básicos, Núcleo de Nueva Esparta, Universidad de Oriente.

Salvatore Tarantino Curseri. SIG Sistema Integrado de Gestión, San Antonio de Los Altos, Venezuela.

Sandra Vivas Toro. Programa de Postgrado de Dermatología, Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo.

Tarcisio Capote Luna. Decanato de Agronomía, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

Vianellys Hernández. Departamento de Microbiología, Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua, Universidad de Carabobo.

Víctor Franco Salazar. Departamento de Biología, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

William Quintana Rivero. Departamento de Matemática, Estadística y Técnicas Cuantitativas, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de Carabobo.

Wilmer Sánchez. Departamento de Química, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Yesser Alcedo Salamanca. Área de Formación y Prácticas Docentes, Departamento de Pedagogía, Universidad de Los Andes Táchira Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, Universidad de Los Andes.

Yohan Solano Rojas. Departamento de Ecología y Control de Calidad, Decanato de Agronomía, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.